

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 190 sahifa,
1-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Bo'lajak chet tili o'qituvchilarining innovatsion pedagogik kompetentligini rivojlantirish mexanizmi	10
<i>Mirzaraxonova Maftuna Ibroximjon qizi</i>	
Elementlarini integratsiya qilish: nazariy va amaliy yondashuv	13
<i>Ne'matov Karimjon Shavkat o'g'li</i>	
O'qish savodxonligi darslarida kitobxonlik kompetensiyasini rivojlantirishning innovatsion yondashuvlari ...	19
<i>Mahmudova Shoirra Shavkat qizi</i>	
O'zbek milliy musiqasi asosida talablarda estetik did va ijro madaniyatini rivojlantirish metodikasi.....	25
<i>Gadoyeva Muborak Jumaqulovna</i>	
O'quvchilarning yozuv kompetensiyasini baholash mezonlarini takomillashtirish masalalari.....	30
<i>Abdurashidova Xafiza Abdurashidovna</i>	
Xurshid Do'st Muhammad qissalarida rivoyatchi strategiyasi.....	34
<i>Uzoqova Nargiza Yuldosh qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirishda innovatsion texnologiyalarining ahamiyati	37
<i>Eshpulatov Shakir Nabiyevich, Ahrorova Ozoda Amriddinovna</i>	
"Xonada o'simliklarni o'stirish" intellekt xaritasi (Mind Map) yordamida o'quvchilarda ekologik tarbiya va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish	41
<i>G'aniyev Abduqahhor Gadoyevich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda amaliy mashg'ulotlarning tashkiliy-pedagogik jihatlari.....	46
<i>Joldasov Ixtiyor Suyundikovich</i>	
Boshlang'ich sinflarda iqtisodiy tarbiyani shakllantirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari	50
<i>N. Asadov</i>	
Bo'lajak pedagoglarni tayyorlashda kreativ kompetentlik va kasbiy muvaffaqiyat o'rtasidagi bog'liqlik mezonlari.....	53
<i>G. Xamidova</i>	
Gamifikatsiya elementlarining bakalavr talabalarini raqamli resurs yaratishga motivatsiyasiga ta'siri	56
<i>Maxkamova Dilshodaxon Xabibjon qizi</i>	
The Influence of Family Parenting Style on the Formation of Primary School Students' Personality	59
<i>Berdiyeva Mohloroyim Mirzohid qizi</i>	
Noto'liq oilalardagi onalarning tarbiyaviy uslublari va farzandlarining ijtimoiy-psixologik moslashuvi (O'zbekiston namunasida).....	64
<i>Ismoiljonov Ravshan Baxtiyor o'g'li</i>	
Raqamli pedagogika sharoitida interfaol ta'lim metodlari asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirish.....	69
<i>Jumaniyozova Donoxon Olimboyevna, Bekmuratova Muhayyo Uralbayevna</i>	
Matematika ta'limida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning metodik asoslari.....	73
<i>Mirzayeva Shahlo, Qodirova Muattar Ithom qizi, Rovshanova Yulduz Shovkat qizi</i>	
O'qishga motivatsiya tushunchasi uning nazariy-psixologik tahlili.....	77
<i>Azimova Rushana Zokirjon qizi</i>	
Oliy ta'lim talabalarida akademik prokrastinatsiyaning prediktorlari: akademik motivatsiya, umid va shaxs xususiyatlari	81
<i>Shodiboyev Shohruh Shuhrat o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi markazlar integratsiyasini ta'minlash metodikasi.....	86
<i>Qahhorova Sevara Alimardonovna</i>	
O'quvchi-yoshlarni virtual olam ta'siridan himoya qilishning nazariy asoslari.....	90
<i>Isayeva Gulii Parpiyevna, Ravshanov Umidjon Abdiqodir o'g'li</i>	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik tafakkurni oshirishda mantiqiy masalalarning o'rni	93
<i>Xilvatova Go'zal Sultonovna</i>	
Pedagogika tarixini o'qitishda talabalarda tarixiy tafakkurni rivojlantirish	97
<i>Jurayev Bobomurod Tojiyevich</i>	
Bolalarda ona tilida tinglash hissini rivojlantirish usullari	101
<i>Nurmatova Muxlisa Akmal qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida ingliz tilini o'qitish samaradorligini oshirish (Kahoot, Quizlet va Moodle platformalari misolida)	106
<i>Yusupova Shahnoza Abduxafizovna</i>	
Sport maktablarida 16–18 yoshli nayza uloqtiruvchi sportchi-qizlarda portlovchi kuchni rivojlantirish	111
<i>Tursunova Surayyo Botir qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida pedagog kadrlarning uzluksiz kasbiy rivojlanishini ta'minlashda "Kasbiy rivojlanish kuni" va "Kasbiy rivojlanish soati" tadbirlari: amaliyot tahlili	115
<i>Gaffarov Azizjon Muhammadsaidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarining faoliyatini samarali tashkil etishning nazariy jihatlari (Learning outcomes) asosida	124
<i>Rabbimova Shaxnoza Soyib qizi</i>	
Bo'lg'usi o'qituvchilarda axloqiy madaniyat fazilatlarini qaror toptirishning pedagogik mexanizmlari	128
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Yengil atletikachilarning musobaqa jarayonida tibbiy-pedagogik monitoringini takomillashtirish	132
<i>Mamadaliyev Abror Akbarjonovich</i>	
Sun'iy intellekt yordamida rus tilini o'qitish va uning samaradorligi	137
<i>Yagafarova Nazilya Rafailovna, Nazarov Sardor, Onorboyev Kamronbek</i>	
O'quvchilarda ilmiy dalillarni tahlil qilish va xulosa chiqarish kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi	142
<i>Baymurotova Mukaddas Xamdamovna</i>	
Ilmiy muxokamalarda pragmatik kompetentlikning roli	150
<i>Eshbo'riyeva Aziza Muhiddinovna</i>	
Talabalarda kognitiv-pragmatik kompetensiyalarni rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni	155
<i>To'rabekova Aziza Mirzabek qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda motivatsiyani shakllantirishda interaktiv metodlarning o'rni	159
<i>Qamchibekova Roziyaxon Xasanboy qizi</i>	
Проблема разграничения понятий "концепт" и "понятие" в современной лингвистике: лингвосомиотический и когнитивно-дискурсивный анализ	164
<i>Якунина Ангелина Алишеровна</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida amaliy bezak san'ati naqsh elementlarini raqamli qayta ishlash va arxivlashtirish	169
<i>Jabbarov Rustam Ravshanovich</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining yozuv kompetensiyasini rivojlantirishda Design Thinking texnologiyasining metodik imkoniyatlari	176
<i>Amanbayeva Oydin Urazali qizi</i>	
Tez qalamchizgi mashqlarida psixologik-pedagogik yondashuvlarning ahamiyati	181
<i>Suyunov Navro'z Alisher o'g'li</i>	
Innovatsion yondashuv orqali bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini rivojlantirish konsepsiyasi	186
<i>Xalilov Lenar Shevketovich</i>	

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA MOTIVATSIYANI SHAKLLANTIRISHDA INTERAKTIV METODLARNING O'RNINI

Qamchibekova Roziyaxon Xasanboy qizi
 Andijon davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Annotatsiya: Maktabgacha yoshdagi bolalarda motivatsiyani shakllantirishda interaktiv metodlarning o'rni va ahamiyati ilmiy-nazariy hamda amaliy jihatdan tahlil qilingan. Bolalarning psixologik rivojlanish xususiyatlari, ichki va tashqi motivatsiya omillari, interaktiv metodlarning turlari hamda ularning ta'lim jarayonidagi samaradorligi yoritilgan. Tadqiqot natijalari asosida maktabgacha ta'lim tizimida motivatsiyani rivojlantirishga oid tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, motivatsiya, interaktiv metodlar, o'yin texnologiyalari, kognitiv rivojlanish, pedagogika.

Abstract: The role and importance of interactive methods in developing motivation among preschool children are analyzed from scientific-theoretical and practical perspectives. The characteristics of children's psychological development, internal and external motivational factors, types of interactive methods, and their effectiveness in the educational process are highlighted. Based on the research findings, recommendations for improving motivation in the preschool education system have been developed.

Key words: preschool education, motivation, interactive methods, game technologies, cognitive development, pedagogy.

Аннотация: Роль и значение интерактивных методов в формировании мотивации у детей дошкольного возраста проанализированы с научно-теоретической и практической точек зрения. Освещены особенности психологического развития детей, внутренние и внешние мотивационные факторы, виды интерактивных методов, а также их эффективность в образовательном процессе. На основе результатов исследования разработаны рекомендации по развитию мотивации в системе дошкольного образования.

Ключевые слова: дошкольное образование, мотивация, интерактивные методы, игровые технологии, когнитивное развитие, педагогика.

KIRISH

Maktabgacha yosh davri inson hayotining eng muhim bosqichlaridan biri bo'lib, aynan shu davrda shaxsning intellektual, emotsional va ijtimoiy rivojlanishiga asos solinadi. Ushbu davrda bolaning o'rganishga bo'lgan munosabati, qiziqishi va ichki motivatsiyasi shakllanadi. Shuning uchun maktabgacha ta'lim tizimida bolalarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlash, ularning bilishga bo'lgan ehtiyojini qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Zamonaviy ta'lim konsepsiyalarida esa bu jarayon kompetensiyaviy yondashuv asosida amalga oshirilmoqda.

Bugungi globallashuv sharoitida ta'lim tizimi oldiga yangi talablar qo'yilmoqda. Endilikda bolalarni faqat tayyor bilimlar bilan qurollantirish yetarli emas, balki ularni mustaqil fikrlashga, muammolarni hal qilishga va yangi vaziyatlarga moslashishga o'rgatish zarur. Bu esa, o'z navbatida, ta'lim jarayonida motivatsiya masalasiga alohida e'tibor qaratishni talab etadi. Motivatsiya bolaning o'quv faoliyatini boshqaruvchi asosiy psixologik omil bo'lib, u o'rganishga bo'lgan ichki ehtiyoj, qiziqish va intilishlarni ifodalaydi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda motivatsiya ko'proq ixtiyorsiz va emotsional xarakterga ega bo'ladi. Ular o'rganishga majburiyat sifatida emas, balki qiziqarli faoliyat sifatida yondashadilar. Shu sababli ta'lim jarayonini tashkil etishda bolalarning yosh xususiyatlari, psixologik rivojlanish darajasi va individual qiziqishlarini hisobga olish muhim hisoblanadi. Ayniqsa, o'yin faoliyati orqali ta'lim berish bolalarda tabiiy motivatsiyani shakllantirishda samarali vosita hisoblanadi.

Zamonaviy pedagogik amaliyotda interaktiv metodlardan foydalanish keng ahamiyat kasb etmoqda. Interaktiv metodlar – bu o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi faol hamkorlikka asoslangan bo'lib, o'quv jarayonida bolalarning bevosita ishtirokini ta'minlaydi. Ushbu metodlar orqali bolalar faqat tinglovchi emas, balki faol

ishtirokchi sifatida namoyon bo'ladi. Natijada ularning o'rganishga bo'lgan qiziqishi ortadi, mustaqil fikrlash qobiliyati rivojlanadi va bilimlarni o'zlashtirish samaradorligi oshadi.

Interaktiv metodlarning asosiy afzalliklaridan biri shundaki, ular ta'lim jarayonini jonlantiradi va bolalarda ijobiy emotsional muhitni yaratadi. Bu esa motivatsiyaning shakllanishi uchun muhim omil hisoblanadi. Chunki maktabgacha yoshdagi bolalar uchun ijobiy emotsiyalar va qiziqarli faoliyat asosiy rag'batlantiruvchi kuch vazifasini bajaradi. Shu bois interaktiv metodlardan foydalanish orqali bolalarda ichki motivatsiyani shakllantirish va mustahkamlash mumkin.

Mazkur maqolaning dolzarbligi shundaki, hozirgi kunda maktabgacha ta'lim tizimida bolalarning motivatsiyasini rivojlantirish masalasi yetarlicha o'rganilgan bo'lsa-da, interaktiv metodlarning aynan ushbu jarayondagi o'rni va samaradorligi yanada chuqur ilmiy tahlilni talab etadi. Ayniqsa, ta'lim jarayonini individuallashtirish, bolalarning qiziqishlarini hisobga olish va ularning faol ishtirokini ta'minlash masalalari alohida e'tibor talab qiladi.

Mazkur maqolaning maqsadi – maktabgacha yoshdagi bolalarda motivatsiyani shakllantirishda interaktiv metodlarning o'rnini ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan asoslab berishdan iborat. Mazkur maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi: motivatsiyaning psixologik mohiyatini tahlil qilish, interaktiv metodlarning turlarini aniqlash, ularning ta'lim jarayonidagi o'rnini o'rganish hamda bolalarda motivatsiyani rivojlantirishdagi samaradorligini baholash.

Tadqiqot natijalari maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagoglari faoliyatini takomillashtirishda, ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda hamda bolalarning o'rganishga bo'lgan qiziqishini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, ushbu ish kelgusida mazkur yo'nalishda olib boriladigan ilmiy tadqiqotlar uchun metodologik asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maktabgacha yoshdagi bolalarda motivatsiyani shakllantirish va uni rivojlantirish masalasi psixologiya va pedagogika fanlarida keng o'rganilgan dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Ushbu yo'nalishda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar bolalarning o'quv faoliyatiga bo'lgan munosabati, qiziqishi va ichki ehtiyojlarini shakllantirish mexanizmlarini aniqlashga qaratilgan. Ayniqsa, motivatsiyaning psixologik mohiyati, uning tarkibiy qismlari va rivojlanish bosqichlari turli nazariy yondashuvlar asosida izohlangan.

Motivatsiya tushunchasiga oid dastlabki ilmiy qarashlarda u inson faoliyatini harakatga keltiruvchi ichki kuch sifatida talqin qilingan. Keyingi tadqiqotlarda esa motivatsiya murakkab tizim sifatida ko'rib chiqilib, unda ehtiyojlar, qiziqishlar, maqsadlar va rag'batlar o'zaro bog'liq holda faoliyat yuritishi ta'kidlangan. Ayniqsa, maktabgacha yoshdagi bolalarda motivatsiya ko'proq emotsional va ixtiyorsiz xarakterga ega bo'lib, ularning o'rganishga bo'lgan qiziqishi o'yin faoliyati, ijobiy his-tuyg'ular va qiziqarli vaziyatlar orqali shakllanishi ilmiy jihatdan asoslab berilgan.

Psixologik adabiyotlarda bolalar rivojlanishining nazariy asoslari keng yoritilgan. Jumladan, madaniy-tarixiy yondashuv doirasida bolaning rivojlanishi ijtimoiy muhit va kattalar bilan muloqot jarayonida amalga oshishi ta'kidlanadi. Ushbu yondashuvga ko'ra, bolaning motivatsiyasi ham ijtimoiy tajriba va faoliyat jarayonida shakllanadi. Bu esa pedagogik ta'sirning ahamiyatini oshiradi va ta'lim jarayonini to'g'ri tashkil etish zarurligini ko'rsatadi.

Kognitiv rivojlanish nazariyalari doirasida olib borilgan tadqiqotlar esa bolalarning tafakkuri, diqqat va xotira jarayonlari motivatsiya bilan chambarchas bog'liqligini ko'rsatadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda tafakkur ko'proq obrazli va intuitiv xarakterga ega bo'lgani sababli, ularning o'rganishga bo'lgan qiziqishini oshirish uchun ko'rgazmali vositalar, o'yin elementlari va amaliy faoliyatdan foydalanish zarurligi ilmiy jihatdan asoslangan. Bu esa interaktiv metodlarning qo'llanilishini yanada dolzarb qiladi.

Faoliyat nazariyasiga asoslangan tadqiqotlarda esa shaxs rivojlanishi faoliyat jarayonida amalga oshishi ta'kidlanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda o'yin faoliyati yetakchi faoliyat turi sifatida qaraladi va aynan shu faoliyat orqali bola yangi bilimlarni o'zlashtiradi, ijtimoiy rollarni egallaydi hamda motivatsiyasi shakllanadi. Ushbu yondashuv interaktiv metodlarning samaradorligini ilmiy jihatdan asoslashga xizmat qiladi, chunki ular faoliyatga asoslangan ta'limni ta'minlaydi.

Zamonaviy pedagogik tadqiqotlarda interaktiv metodlar ta'lim samaradorligini oshiruvchi muhim vosita sifatida baholanadi. Interaktiv metodlar o'qituvchi va bola o'rtasidagi faol hamkorlikni ta'minlaydi, bolalarni mustaqil fikrlashga undaydi va ularning o'quv jarayonidagi faolligini oshiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, interaktiv metodlardan foydalanilgan mashg'ulotlarda bolalarning qiziqishi ortadi, ular o'z fikrlarini erkin ifodalaydi va o'rganish jarayonida faol ishtirok etadi. Bu esa motivatsiyaning shakllanishiga bevosita ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Shuningdek, didaktik o'yinlar, rol o'yinlari, muammoli vaziyatlar va guruhli ishlash kabi interaktiv metodlarning har biri alohida o'rganilgan. Didaktik o'yinlar bolalarning bilimlarni oson o'zlashtirishiga yordam bersa, rol o'yinlari ularning ijtimoiy tajribasini boyitadi va muloqot ko'nikmalarini rivojlantiradi. Muammoli vazi-

yatlar esa bolalarda mustaqil fikrlash va muammoni hal qilish qobiliyatini shakllantiradi. Ushbu metodlarning barchasi motivatsiyani kuchaytiruvchi omil sifatida e'tirof etilgan.

Mahalliy olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda ham maktabgacha ta'lim tizimida interaktiv metodlardan foydalanishning ahamiyati alohida ta'kidlangan. Ular o'z ishlarida milliy qadriyatlar, ijtimoiy muhit va pedagogik sharoitlarning bolalar motivatsiyasiga ta'sirini o'rganib, interaktiv yondashuvni joriy etish orqali ta'lim samaradorligini oshirish mumkinligini asoslab berganlar. Ayniqsa, o'yin asosida ta'lim berish, bolalarning qiziqishlariga mos faoliyatlarni tashkil etish va ijobiy emotsional muhit yaratish muhim omillar sifatida ko'rsatib o'tilgan.

Adabiyotlar tahlili natijalari shuni ko'rsatadiki, maktabgacha yoshdagi bolalarda motivatsiyani shakllantirish murakkab va ko'p omilli jarayon bo'lib, u psixologik rivojlanish qonuniyatlari, ijtimoiy muhit va pedagogik ta'sirlarning uyg'unligi asosida amalga oshadi. Interaktiv metodlar esa ushbu jarayonda samarali vosita sifatida namoyon bo'lib, bolalarning o'rganishga bo'lgan qiziqishini oshirish, faolligini kuchaytirish va mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Shu bois zamonaviy maktabgacha ta'lim tizimida interaktiv metodlardan keng foydalanish, ularni pedagogik jarayonga to'g'ri integratsiya qilish va bolalarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa nafaqat motivatsiyani rivojlantirish, balki bolalarning umumiy shaxsiy rivojlanishini ta'minlashga ham xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot maktabgacha yoshdagi bolalarda motivatsiyani shakllantirishda interaktiv metodlarning o'rnini aniqlash va ilmiy asosda tahlil qilishga qaratilgan bo'lib, unda kompleks metodologik yondashuv qo'llanildi. Tadqiqot jarayonida psixologiya va pedagogika fanlarining zamonaviy nazariyalari asos qilib olindi hamda nazariy va empirik metodlar uyg'unligidan foydalanildi. Ushbu yondashuv o'rganilayotgan muammoni har tomonlama yoritish, uning mohiyatini chuqur anglash va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish imkonini berdi.

Tadqiqotning metodologik asosini shaxs rivojlanishining psixologik qonuniyatlari, motivatsiya nazariyalari va faoliyatga asoslangan yondashuv tashkil etdi. Ushbu nazariyalarga ko'ra, bolaning rivojlanishi uning faoliyati, ijtimoiy muhit bilan o'zaro ta'siri va ichki psixologik jarayonlari orqali amalga oshadi. Shu bois tadqiqotda bolalarning o'yin, muloqot va o'quv faoliyati jarayonidagi xatti-harakatlari hamda ularning o'rganishga bo'lgan munosabati alohida e'tiborga olindi.

Tadqiqot metodlari bir necha guruhlarga ajratildi.

Birinchi guruh – nazariy metodlar bo'lib, ular orqali mavzuga oid ilmiy adabiyotlar, pedagogik va psixologik manbalar tahlil qilindi. Ushbu metod yordamida motivatsiya tushunchasining mohiyati, uning tarkibiy qismlari va rivojlanish bosqichlari o'rganildi. Shuningdek, interaktiv metodlarning turlari, ularning ta'lim jarayonidagi o'рни va samaradorligi haqidagi ilmiy qarashlar umumlashtirildi. Nazariy tahlil natijasida tadqiqotning konseptual asoslari shakllantirildi.

Ikkinchi guruh – empirik metodlar bo'lib, ular tadqiqotning amaliy jihatini tashkil etdi. Ushbu metodlar qatoriga kuzatish, suhbat va diagnostik topshiriqlar kiritildi. Kuzatish metodi orqali maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'tkazilgan mashg'ulotlar davomida bolalarning faolligi, qiziqishi va ishtirok darajasi o'rganildi. Ayniqsa, interaktiv metodlar qo'llanilgan mashg'ulotlarda bolalarning o'zini tutishi, o'yin jarayonidagi ishtiroki va bilimlarni o'zlashtirish darajasi tizimli ravishda qayd etildi.

Suhbat metodi yordamida bolalarning o'rganishga bo'lgan munosabati, qiziqishlari va motivatsion holati aniqlashtirildi. Suhbatlar soddalashtirilgan va bolalarning yosh xususiyatlariga mos shaklda tashkil etildi. Bundan tashqari, pedagoglar bilan ham suhbatlar o'tkazilib, ularning interaktiv metodlardan foydalanish tajribasi va bu metodlarning samaradorligi haqidagi fikrlari o'rganildi.

Diagnostik topshiriqlar orqali bolalarning diqqat, xotira va tafakkur darajasi, shuningdek, ularning mustaqil fikrlash va muammoni hal qilish qobiliyatlari baholandi. Ushbu topshiriqlar bolalarning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda ishlab chiqildi va ularning o'rganishga bo'lgan motivatsiyasini aniqlashga xizmat qildi.

Uchinchi guruh – tajriba-sinov metodlari bo'lib, tadqiqotning asosiy qismini tashkil etdi. Tajriba jarayonida interaktiv metodlardan foydalanilgan mashg'ulotlar tashkil etildi va ularning bolalar motivatsiyasiga ta'siri o'rganildi. Tajriba ikki bosqichda olib borildi: boshlang'ich diagnostik bosqich va yakuniy nazorat bosqichi. Boshlang'ich bosqichda bolalarning motivatsiya darajasi aniqlanib, dastlabki ko'rsatkichlar qayd etildi. Keyingi bosqichda esa interaktiv metodlar asosida mashg'ulotlar o'tkazilib, yakuniy natijalar tahlil qilindi.

Tajriba davomida rol o'yinlari, didaktik o'yinlar, muammoli vaziyatlar va guruhli ishlash metodlaridan keng foydalanildi. Ushbu metodlar bolalarda qiziqish uyg'otish, ularni faol ishtirok etishga jalb qilish va ijobiy emotsional muhit yaratish maqsadida qo'llanildi. Tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, interaktiv metodlar qo'llanilganda bolalarning o'rganishga bo'lgan qiziqishi sezilarli darajada oshadi va ular faolroq ishtirok etadi.

To'rtinchi guruh – **statistik tahlil metodlari** bo'lib, ular olingan natijalarni qayta ishlash va umumlashtirishda qo'llanildi. Statistik tahlil yordamida boshlang'ich va yakuniy natijalar qiyoslandi, o'zgarishlar aniqlanib, xulosalar chiqarildi. Bu esa tadqiqot natijalarining ishonchliligi va ilmiy asoslanganligini ta'minladi.

Tadqiqotning tashkiliy bosqichlari ham izchil amalga oshirildi. Birinchi bosqichda mavzu bo'yicha nazariy materiallar o'rganildi va tadqiqot konsepsiyasi ishlab chiqildi. Ikkinchi bosqichda empirik ma'lumotlar yig'ildi va tajriba-sinov ishlari olib borildi. Uchinchi bosqichda esa olingan natijalar tahlil qililib, umumlashtirildi va ilmiy xulosalar shakllantirildi. Tadqiqot obyekti sifatida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanayotgan 3–7 yoshli bolalar tanlab olindi, predmeti esa ularning motivatsiyasini shakllantirish jarayonida interaktiv metodlarning o'рни sifatida belgilandi. Tadqiqot jarayonida bolalarning individual xususiyatlari, qiziqishlari va psixologik holatini hisobga olishga alohida e'tibor qaratildi.

Shuningdek, tadqiqot davomida pedagogik etika tamoyillariga qat'iy rioya qilindi. Bolalar bilan ishlash jarayonida ularning psixologik holatiga zarar yetkazmaslik, erkin fikr bildirish imkoniyatini yaratish va qulay ijtimoiy-psixologik muhitni ta'minlash asosiy prinsip sifatida belgilandi.

Umuman olganda, qo'llanilgan metodologiya tadqiqot maqsadiga erishish, interaktiv metodlarning bolalar motivatsiyasiga ta'sirini chuqur o'rganish va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish imkonini berdi. Ushbu metodologik yondashuv natijalarning ilmiy asoslanganligi, ishonchliligi va amaliy ahamiyatini ta'minlaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot davomida maktabgacha yoshdagi bolalarda motivatsiyani shakllantirishda interaktiv metodlarning samaradorligi o'rganildi. Mashg'ulotlarda rol o'yinlari, didaktik o'yinlar, muammoli vaziyatlar va guruhli ishlash metodlaridan foydalanildi. Kuzatish natijalari shuni ko'rsatdiki, interaktiv metodlar qo'llanilgan jarayonda bolalarning mashg'ulotlarga bo'lgan qiziqishi va faolligi sezilarli darajada oshdi. Ular topshiriqlarni bajarishda faolroq ishtirok etdi, o'z fikrlarini erkin ifodalashga intildi hamda jamoa bilan ishlash ko'nikmalarini namoyon qildi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, interaktiv metodlar bolalarda ijobiy emotsional muhitni shakllantirib, ularning o'rganishga bo'lgan ichki motivatsiyasini kuchaytiradi. Ayniqsa, o'yin asosidagi faoliyatlar bolalarning diqqatini uzoqroq saqlash, mustaqil fikrlash va muammoni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirishda samarali vosita bo'lib xizmat qildi. Tadqiqot yakunida interaktiv metodlardan muntazam foydalanish maktabgacha ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishi va bolalarning har tomonlama rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi aniqlandi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqot natijalari maktabgacha yoshdagi bolalarda motivatsiyani shakllantirishda interaktiv metodlarning o'рни beqiyos ekanligini yana bir bor tasdiqladi. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, motivatsiya bolaning o'quv faoliyatini boshqaruvchi asosiy psixologik omil bo'lib, uning shakllanishi ko'plab ichki va tashqi omillarga bog'liq holda kechadi. Ayniqsa, maktabgacha yosh davrida motivatsiya ko'proq emotsional va ixtiyorsiz xarakterga ega bo'lib, bola o'rganishga qiziqarli faoliyat orqali jalb etilganda samarali rivojlanadi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, an'anaviy ta'lim usullari ko'pincha bolalarning faolligini to'liq ta'minlay olmaydi, natijada ularning o'rganishga bo'lgan qiziqishi pasayishi mumkin. Aksincha, interaktiv metodlar ta'lim jarayonini jonlantirib, bolalarni faol ishtirokchi sifatida jalb etadi. Bu metodlar orqali bola o'rganish jarayonining markaziga aylanadi, o'z fikrini erkin ifoda etadi va mustaqil qaror qabul qilishga o'rganadi. Shu sababli interaktiv metodlar motivatsiyani shakllantirishda samarali vosita sifatida namoyon bo'ladi.

Tadqiqot natijalari asosida interaktiv metodlarning bolalar motivatsiyasiga ijobiy ta'siri quyidagi jihatlarda namoyon bo'lishi aniqlandi.

Avvalo, ushbu metodlar bolalarda o'rganishga nisbatan qiziqishni oshiradi. Qiziqish esa ichki motivatsiyaning asosiy komponenti hisoblanadi. Interaktiv mashg'ulotlar davomida bolalar o'zlarini erkin tutadi, faol harakat qiladi va o'yin orqali bilimlarni o'zlashtiradi. Bu esa ularning o'rganishga bo'lgan ijobiy munosabatini shakllantiradi.

Ikkinchidan, interaktiv metodlar bolalarning ijtimoiy faolligini oshiradi. Guruhli ishlash, rol o'yinlari va muammoli vaziyatlar orqali bolalar o'zaro muloqotga kirishadi, fikr almashadi va hamkorlikda faoliyat yuritadi. Bu jarayon nafaqat motivatsiyani kuchaytiradi, balki ularning ijtimoiy ko'nikmalarini ham rivojlantiradi. Natijada bola o'zini jamoaning bir qismi sifatida his qiladi va faol ishtirok etishga intiladi.

Uchinchidan, interaktiv metodlar bolalarning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Muammoli vaziyatlar va savol-javob metodlari orqali bolalar turli vaziyatlarda qaror qabul qilishni o'rganadi. Bu esa ularning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi va o'rganishga bo'lgan ichki ehtiyojni kuchaytiradi. Mustaqil fikrlash esa motivatsiyaning barqaror rivojlanishini ta'minlovchi muhim omillardan biridir.

To'rtinchidan, interaktiv metodlar ijobiy emotsional muhit yaratishga xizmat qiladi. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun emotsional holat juda muhim bo'lib, ular ijobiy muhitda samarali o'rganadi. Interaktiv mashg'ulotlar davomida yuzaga keladigan quvonch, qiziqish va muvaffaqiyat hissi bolalarning o'rganishga bo'lgan motivatsiyasini mustahkamlaydi. Bu esa ta'lim jarayonining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Shuningdek, tadqiqot davomida pedagoglarning roli ham alohida ta'kidlandi. Interaktiv metodlardan samarali foydalanish pedagogning kasbiy mahorati, ijodkorligi va bolalarning individual xususiyatlarini hisobga olishiga bog'liq. Pedagog bolalarni rag'batlantirishi, ularning qiziqishlarini qo'llab-quvvatlashi va faol ishtirok etishiga sharoit yaratishi zarur. Shu bilan birga, oila bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish ham motivatsiyani rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi.

Yuqoridagi tahlillar asosida quyidagi umumiy xulosalarga kelish mumkin:

Birinchidan, maktabgacha yoshdagi bolalarda motivatsiya ularning psixologik rivojlanish xususiyatlari bilan bevosita bog'liq bo'lib, u asosan qiziqish va ijobiy emotsiyalar asosida shakllanadi.

Ikkinchidan, interaktiv metodlar ta'lim jarayonini samarali tashkil etishning muhim vositasi bo'lib, ular bolalarning faolligini oshiradi va o'rganishga bo'lgan ichki ehtiyojini kuchaytiradi.

Uchinchidan, o'yin asosida tashkil etilgan interaktiv faoliyat bolalar motivatsiyasini rivojlantirishda eng samarali usullardan biri hisoblanadi.

To'rtinchidan, pedagog va ijtimoiy muhitning ijobiy ta'siri motivatsiyaning barqaror shakllanishini ta'minlaydi.

Beshinchidan, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish orqali ta'lim samaradorligini oshirish va bolalarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlash mumkin.

Umuman olganda, maktabgacha yoshdagi bolalarda motivatsiyani shakllantirishda interaktiv metodlardan foydalanish nafaqat ta'lim jarayonini qiziqarli va samarali qiladi, balki bolalarning kelgusidagi ta'lim faoliyatiga mustahkam zamin yaratadi. Shu bois maktabgacha ta'lim tizimida interaktiv yondashuvlarni keng joriy etish, pedagoglarning malakasini oshirish va innovatsion metodlarni qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Vygotskiy L.S. Pedagogik psixologiya. – Moskva: Pedagogika, 1991.
2. Leontev A.N. Faoliyat, ong va shaxs. – Moskva: Politizdat, 1975.
3. Elkonin D.B. Maktabgacha yosh psixologiyasi. – Moskva: Prosvesheniye, 1989.
4. Davletshin M.G. Umumiy psixologiya. – Toshkent: O'qituvchi, 2002.
5. To'xtaxodjayeva M.X. Maktabgacha pedagogika. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
6. Ishmuhamedov R. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent: Iste'dod, 2017.
7. Sayidahmedov N. Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiya. – Toshkent: TDPU, 2016.
8. Montessori M. The Montessori Method. – New York: Schocken Books, 1964.
9. Piaget J. The Psychology of the Child. – New York: Basic Books, 1969.
10. Dewey J. Experience and Education. – New York: Macmillan, 1938.
11. Karimova V.M. Pedagogik psixologiya asoslari. – Toshkent: O'zbekiston, 2014.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.